

MUSIQANING EKOLOGIK VA SHIFOBAXSH HUSUSIYATLARI
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА МУЗЫКИ
ECOLOGICAL AND HEALING PROPERTIES OF MUSIC

B.N.Raupov

Qarshi DU o'qituvchi

Jo'raqulova Gulgina

Qarshi DU Ekologiya va atrof muhit talabasi

Annotatsiya: Maqolada musiqaning ekologik va shifobaxsh hususiyatlaridan davolash maqsadida foydalanish bo'yicha dunyoda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, tovush, kasallik, davolash.

Аннотация: В статье представлена информация о мировых научных исследованиях по использованию целебных и экологических свойств музыки в лечебных целях

Ключевые слова: музыка, звук, болезнь, лечение.

Annotation: The article provides information about the scientific research carried out in the world on the use of environmental and healing properties of music for the purpose of treatment.

Keywords: ecological, muzik, sound, disease, treatment.

Tovush insoniyatning doimiy hamrohi bo'lib, fizik hodisadir. Inson qulog'i 16Gs dan 20000 Gs oralig'idagi tovushlarni qabul qilish imkoniyatiga ega. 16 Gs gacha bo'lgan tovushlar infra tovush, 20 kGs dan yuqorisi ultra tovushlar deyiladi. Muhitdan ma'lumotlarni qabul qilishda inson beshta sezgidan foydalanadi, uning biri eshitishdir. Inson ko'rish orqali 90%, eshitish orqali 9% va 1% ma'lumotni boshqa sezgilari orqali oladi. Eshitish sezgisi bu muhimligi jihatidan ikkinchi o'rinda turadi.[1]

Juda qadimda tovush kishilarga g'ayri tabiiy kuchlar ta'sirida xosil bo'ladigan ilohiy xodisa bo'lib tuyulgan. Turli tovushlarni ma'lum bir marom va ketma-ketlikda davom etishi musiqani shakllantirdi. Qadimgi Misrda musiqaning kishilarga xayratli ta'sirini bilib, o'z maqsadlari yo'lida foydalanganlar. Birorta xam bayram qo'shiq, kuysiz o'tmagan. Keyinroq musiqa xristian cherkovlariga kirib keldi. Qadimgi hindlar boshqalardan ancha oldin yuqori musiqa madaniyatini egallaganlar. Ular notalarni yaratib, Yevropaga bu bilimlar kirib kelguncha keng foydalandilar.[2]

To'g'ri tanlangan musiqalarning ijobiy ta'siridan sog'liqni tiklash muassasalarida nafas maromini, yurak urushini, qon bosimini normallashtirish va muskullar trishishini tuzatishda foydalanib kelinadi. Musiqa ta'sirida kishilarda ajoyib tuyg'ular jo'sh uradi, xatto aqliy rivojlanishi qoloq yoki ruhiy ezilgan kishilarga ham musiqa ijobiy ta'sir etadi. Olimlar tomonidan isbotlanishicha xavfsirovchi, hasadgo'y, xudbin kishilarga xam musiqa ijobiy ta'sir etadi. Klassik musiqa aqliy faoliyatni tezlashtiradi, fikrlashni yengillashtiradi, tetiklantiradi.

Fransuz vrachi, m.f.doktori Alfred Tomatis 50 yil umrini kishilarga musiqani ta'sirini o'rganishga sarfladi. Doktorning fikricha 750-3000 Gs orasidagi tovushlar muskullar harakatchanligini, 3000-8000 Gs tasavvur, yaratuvchanlikni oshiradi, xotirani yaxshilaydi. Uning taniqli bemorlaridan biri bu aktyor Jerar Depardyedir. Jerar yoshligidan taniqli aktyor bo'lishni orzu qilar, lekin matn yodlash, fikrini ifodalashda va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishda qiynalardi. Oiladagi muammolar, omadsizlik ta'sirida so'zlaganda tutilib qoladigan bo'ldi. Bolakay so'zlashda tutilib qolishdan qutulishga qancha urinsa, bu xolat shuncha kuchayardi. A. Tomatis bolaga o'ziga bo'lgan ishonchni tiklash uchun ikki hafta davomida, kuniga ikki soat Motsartni tinglashni buyurdi. Bir necha

tinglashdan so'ng, Jerar o'zida ijobiy o'zgarishlarni sezdi. Uning uyqusi, xotirasi va ishtahasi tiklandi, so'zlashi ravonlashdi, so'zlashda tutilishi kamaydi. Bir necha oydan so'ng aktyorlar maktabiga o'qishga kirdi, bir necha yillardan so'ng esa uning nomini dunyo tanidi. Kasallikka nisbatan to'g'ri tanlangan musiqa mana shunday ijobiy ta'sirga ega. [3,4]

Kishi yumshoq musiqa og'ushida uxlaganda yaxshi tushlar ko'radi, tinchlanadi, bo'shshadi. Kishi gapirayotganda va kuylayotganda ichki organlar mos ravishda tebranadi. Demak kuylovchining yoqimsiz ovozi o'zi va tinglovchiga xam yomon ta'sir etadi. Amerikalik otorintolog shifokor Y.Bats rok musiqasini kuylovchilarni kuzatib, shunga amin bo'ldiki, ularda faqat ovoz bog'lami kasalliklari emas balki oshqozon, jigar, buyrak kasalliklari birgalikda uchraydi. Yuqoridagi dalillar asosida yangi «Fizvokalizm» davo mashqlari usuli yaratilgan. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, so'zlash, kuylash va musiqa uyg'unligi orqali tana muskullarini birgalikda meyorda ishlashini ta'minlaydi.

Bir necha mamlakatlarda ichki a'zolar kasalliklariga qarshi musiqiy davolash amaliyoti o'tkazilmoqda. Masalan, Xitoyda ovqat xazm qilish, uyqusizlik, migren, jigar, o'pka, yurak kasalliklarini davolovchi musiqiy albomlar sotiladi, Xitoyliklar dori vositasi sifatida shu musiqalarni eshitib davolanadilar. Xindistonda esa musiqa bilan davolovchi shifokorlar maxsus tayyorlanadi.[5]

Musiqa ovozi nafas olish tizimi, xazm tizimi, endokrin bezlari tizimi ishlariga ta'sir qilish xususiyatiga ega. Ta'sir tizimi mohiyati to'liq ochilmagan bo'lsada, amaliyotda keng foydalanib kelinadi. Masalan: Sankt-Peterburgdagi psixonevrologik kasalxonalarining birida odatdagi davo uslublari qatori musiqa bilan davolash xam mavjud. Bunda qo'ng'iroq ovozidan foydalaniladi. Azaldan ma'lumki qo'ng'iroq ovozi diqqat sezgisini qo'zg'aydi va depressiyani davolaydi. B.f.n F.Shipunova qo'l ostida bir gurux tadqiqotchilar olib borgan izlanishlardan ma'lum bo'ldiki, qo'ng'iroq ultratovush manbai kabi ishlab, kasallik qo'zg'ovchi mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega. Masalan, gepatit, gripp, tif tayoqchalari qo'ng'iroq ovozi ta'sirida tezda xalok bo'lishi aniqlandi. Agar xonada kichkinagina qo'ng'iroqcha qo'yilsa ham uning ovozidan tirik xujayrada oqsilni ivishi kuzatiladi. Yana shu narsa ma'lumki, xar-bir mikroob o'ziga xos ovoz ta'sirida, ya'ni tanlangan chastotada halok bo'ladi.[6]

Tadqiqotlar ko'rsatishicha 38 xaftalik xomila musiqani tinglabgina qolmay, o'z munosabatini lirik musiqada xafa bo'lish va o'ynoqi musiqada xursand bo'lish orqali bildiradi. Buyuk Britaniyadagi Nottengem universitetida tug'ilajak bolalarni irsiy kasalliklarga nisbatan kurashuvchan va sog'lom tug'ilishini ta'minlash uchun musiqali davo yaratish uchun izlanishlar olib borilmoqda.

Yaponiyada 70-yillarda 120 ta emizikli bolali onalarda tadqiqot olib borilgan. Birinchi guruxdagi onalarga klassik musiqa, ikkinchi guruxdagi onalarga pop musiqa qo'yib eshittirilgan. Natijada birinchi guruxdagi onalarda sut miqdori 20% oshgan, ikkinchi gurux onalarda 2 martaga kamaygan.[1,7]

Ko'pchilik yoshlar musiqani baland ovozda eshitishni xush ko'rishadi va men bunga ko'nikkanman, menga bu ta'sir qilmaydi deb o'ylaydilar. Musiqani baland tovushda eshitishga ko'nikish uning salbiy ta'sirini kamaytirmaydi. Fransuz professori Bernard Mens ko'p yillik kuzatishlari asosida shu qarorga keldiki, doimiy rok musiqasini eshituvchilarda eshitish organi zararlanishi va eshitish kamayishi kuzatiladi. Demak musiqadan davolanish maqsadida foydalanishda, albatta tovush balandligiga e'tibor berish va ruhiy holat talab qiladigan musiqalardan foydalanish kishiga ko'proq ijobiy ta'sir etadi. Dunyoda musiqiy davolash bo'yicha izlanishlar haqida adabiyotlarda juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Aniqlanishicha ko'p kasalliklarni sababi insonning ruhiyatiga bog'liq, musiqa esa ruhiy kasalliklarni davolashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda ham tabobatni bu yo'nalishini ommalashtirish muhim masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Salomatlik ensiklopediyasi T,1985-556 b
2. Xorbenko I.G Zvuk, ultrazvuk, infrazvuk. M. Znaniye 1978-160s
3. Butenko O. Muzikoterapiya / j. Narodniy lekar. -2001. -№ 5.
4. YE. A. Serebryakova. Istoriya razvitiya muzikalnoy i vokalnoy terapii v drevnix sivilizatsiyax/ Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2014. T. 19. №1
5. YE.P.Dedinskaya, K.A. SHerbinin.Muzikalnaya terapiya v klinicheskoy praktike / Muzikalnaya psixologiya i psixoterapiya. – 2008. – №2.
6. Xarlamova T. Kolokolami po depressii / j. Zdorove. – 2001. - № 11.
7. Sidorenko, V.N. Primeneniye meditsinskoy rezonansnoy muziki v akusherstve/ Aktualniye voprosi akusherstva i ginekologii. Sb. nauch. tr. – Mn.–1998